

8. Романенко, О. О. Використання системи цифрового маркетингу для ефективного впровадження маркетингових стратегій підприємствами харчової промисловості / О.О. Романенко //Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип.2, час. 2. – С. 98-103.

9. Салита, С. В. Модели формирования ключевых способностей предприятия в контексте обеспечения его конкурентных преимуществ / С. В. Салита, И.А.Ангелина //Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Том 9. – № 3А. – С.517-528.

УДК 005.932

DOI

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Лунина В. Ю.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Шут В. А.,

магистрант,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению возможностей совершенствования логистической системы коммерческих предприятий, основываясь на зарубежном опыте. Уточнено понятие «логистическая система», рассмотрены мировые тенденции в сфере логистики, приведены ряд примеров внедрения современных логистических технологий, позволяющих совершенствовать логистические системы предприятий. Определены направления совершенствования логистической системы коммерческих предприятий, в частности Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: логистика, логистическая система, логистическая услуга, информационные системы в логистике, коммерческое предприятие.

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM OF A COMMERCIAL ENTERPRISE

Lunina V. Yu.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

Shut V. A.,
master's degree,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the possibilities of improving the logistics system of commercial enterprises, based on foreign experience. The concept of «logistics system» is clarified. Global trends in the field of logistics are considered. A number of examples of the introduction of modern logistics technologies that allow improving the logistics systems of enterprises are given. The directions of improving the logistics system of commercial enterprises, in particular of the Donetsk People's Republic, are determined.

Keywords: logistics, logistics system, logistics service, information systems in logistics, logistics at a commercial enterprise.

Постановка проблемы. Развитие экономики государства тесно связано с функционированием коммерческих предприятий, деятельность которых напрямую зависит от непрерывности потока материальных, финансовых, информационных, сервисных и других ресурсов. Эффективное управление всеми видами ресурсов предприятия зависит от правильно организованной логистической системы. Логистическая система представляет собой адаптивную систему с обратной связью, выполняющую те или иные логистические операции и функции. Зачастую логистическая

система включает нескольких подсистем и широко взаимодействует с внешней средой.

Исследования деятельности коммерческих предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР) свидетельствуют о ряде проблем, вытекающих из несовершенства организации и функционирования их логистических систем.

Среди них особое значение имеют: задержки в поставке продукции, потери и порча продукции, чрезмерные запасы товаров или их недостаток, отсутствие постоянного мониторинга передвижения продукции от поставщика до склада и другие. Изучение зарубежного опыта в данной сфере позволит выработать необходимые направления повышения эффективности логистических систем коммерческих предприятий.

Применение передовых практик позволит коммерческим предприятиям, которые могут действовать в различных формах и видах, существенно снизить свои затраты и, как следствие, увеличить прибыль, а также повысить эффективность процессов снабжения и сбыта.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению современных проблем и тенденций в логистике бизнеса уделяется большое внимание, особенно в последние несколько лет.

Этому способствовали глобальные политические события, в том числе войны в различных частях света, а также пандемия COVID-19. Такие ученые, как: Старкова Н. О., Сафонова М. В. [1], Киреева В., Пирогова О., Мясникова Е. [2] в своих работах проанализировали состояние мирового рынка логистических услуг, его влияние на развитие предприятий и стран в целом. Особое внимание уделено анализу и систематизации трендов, оказывающих влияние на развитие российских предприятий.

Среди отечественных ученых, изучающих вопросы развития логистики следует отметить: Попову Т.А. [3], Ягнюк И.М. [4], в работах которых уделено внимание управлению конкретными функциональными областями логистических систем.

Однако, вопросы изучения и внедрения передовых практик в области совершенствования логистических систем до сих пор требуют детальной проработки. Поиск и адаптация передовых практик к условиям работы конкретной компании, а конкретно, к ее логистической системе, с каждым годом становятся все более

актуальными и важными для руководства предприятий разных сфер деятельности.

Целью статьи является изучение зарубежного опыта совершенствования логистической системы управления коммерческого предприятия и выявление возможностей его применения в практике предприятий Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая опыт коммерческих предприятий в сфере совершенствования логистической системы управления, необходимо заметить, что общего определения понятия «логистическая система» не существует.

Согласно позиции Сергеева В.И., логистическая система представляет собой относительно устойчивую совокупность звеньев (структурных/функциональных подразделений предприятия, а также поставщиков, потребителей, логистических посредников), которые взаимосвязаны и объединены единым управлением логистическим процессом для реализации корпоративной стратегии организации бизнеса [5]. При этом, зарубежные ученые Б.Фахимниа и Р. Мохаммад приводят следующее определение:

Логистическая система – это сеть организаций, людей, видов деятельности, информации и ресурсов, участвующих в физическом потоке продукции от поставщика к клиенту [6]. Несмотря на определенные различия, приведенные определения акцентируют внимание на том, что в составе системы находятся конкретные элементы, управление которыми во взаимосвязи и будет означать управление всей логистической системой.

Главной целью логистической системы коммерческого предприятия является обеспечение наличия необходимых товаров (продукции) в нужном ассортименте и количестве, установленного качества, в необходимом месте и в определенное время, на максимальном уровне подготовленных к производственному процессу или личному потреблению при заданном объеме логистических издержек [1].

Как свидетельствует анализ тенденций развития мировой экономики, 2020 год стал «американскими горками» вследствие влияния COVID-19 на поведение потребителей, мировую торговлю

и экономику во всем мире. В 2020 году как производители товаров, логистические провайдеры, так и розничные торговые предприятия столкнулись с дисбалансом спроса и предложения из-за панических покупок и исторически высоких ставок фрахта, вызванных ростом объемов заказов электронной коммерции. Существующие логистические системы предприятий оказались слишком уязвимыми для возникающих рисков.

На «арене» рынка наибольшую устойчивость проявили крупные логистические операторы (Amazon, DHL, Kuehne&Nagel), а также торговые сети, логистическая система которых основана на существовании распределительных центров (IKEA, Wall-Mart, Adidas).

Тем не менее, многие компании отдают предпочтение логистическому аутсорсингу. Так, по оценкам Armstrong & Associates Inc., в Европе 64,6% совокупного объема транспортно-логистического рынка приходится на логистический аутсорсинг. В Китае эта цифра составляет 45%, в США – 64,4%. В Российской Федерации на логистический аутсорсинг приходится менее 20% всего объема рынка логистических услуг [7].

Следует также отметить, что совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику в Российской Федерации составляют около 20% ВВП. Одновременно с этим, в Китае порядка 15%, а в странах Европы 7-8%.

По данным исследования Boston Consulting Group лишь 34% респондентов оценили долю издержек своих предприятий на логистические услуги в границах 10% от цены производимой продукции. Более 26% участников рынка оценили издержки на логистику не менее 30%. А при ответе на вопрос: «На каком участке цепи поставок в наибольшей степени концентрируются логистические издержки вашей организации?» большая часть респондентов (81%) ответили, что основным источником затрат являются расходы на транспортировку произведенной продукции [8].

Основная причина такой статистики связана с тем, что на зарубежных рынках преобладают операторы 3PL, 4PL и 5PL - логистики. Многие передовые зарубежные компании передают свой товар на логистический аутсорсинг 3PL, 4PL, 5PL – операторам. В большинстве используются склады классов «А» и

«В». Также необходимо акцентировать внимание на использовании инновационных технологий в логистике. Пример внедрения таких технологий приведен в таблице 1.

Внедрение инновационных решений в сфере логистической системы управления предприятием требует тщательного планирования.

Таблица 1.

Применение логистических технологий коммерческими предприятиями (составлено авторами)

Наименование компании	Внедрение новых технологий	Результаты внедрения технологии
Amazon Logistics (служба доставки от Amazon, предназначенная как дополнение к существующим службам доставки, таких как UPS, USPS и FedEx)	В 2018 году компания взяла в лизинг 20 «Боингов» для обеспечения бесперебойных поставок. Также Amazon находится на передовой внедрения новых технологий автоматизации: на складах, в доставке и клиентском сервисе.	Роботизированные системы позволили снизить затраты на 1/5, что в пересчете на каждый склад равно 22 миллионам долларов.
DFKI GmbH (один из крупнейших исследовательских институтов в области инновационных технологий программного обеспечения на основе искусственного интеллекта)	Исследователи из немецкого инновационного центра робототехники (DFKI GmbH) разрабатывают автомобиль, который в будущем позволит улучшить логистику крупных городов. Речь идет о прототипе EO Smart Connecting Car 2 (EOscc2). Все четыре колеса могут поворачиваться на 90 градусов, что позволяет автомобилю двигаться боком и даже разворачиваться на месте. Самое невероятное то, что машинка может сжиматься на 30% в длину с 2.6 метров до 1.8 метров, оставаясь такой же маневренной. При весе 750 кг она развивает скорость до 65 км/ч.	Расширенный интеллект создаст 2,9 трлн долл деловой ценности и приведет к увеличению производительности труда на 6,2 млрд часов в глобальном масштабе к 2021 г.
Amazon Robotics (Американская компания из штата Массачусетс, производитель мобильных робототехнических систем)	На складах Amazon работает более 30 тысяч роботизированных систем — грузчиков Kiva, которые полностью автоматизировали процесс хранения, комплектования и упаковки.	С помощью роботов интернет-гигант сократил операционные расходы на 20%, что в денежном эквиваленте составляет 22 млн дол на каждый склад.

Продолжение таблицы 1

<p>FedEx Sensaware (Американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру)</p>	<p>Развивает бизнес-направление сенсорной логистики, которая представляет собой сервис для контроля цепочки поставок в режиме постоянного наблюдения. То есть еще до того, как посылка покинет место отправления, есть возможность узнать, содержится ли она в правильном температурном режиме, проставлена ли на упаковке нужная маркировка.</p>	<p>При применении новых технологий можно узнать о том, в каких условиях находится товар, просмотрев маркировку на упаковке.</p>
<p>DHL Smart Sensor (Международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового и российского логистических рынков)</p>	<p>DHL оснащает контейнеры устройством Smart Sensor, которое использует сверхвысокочастотные RFID-метки и встроенные температурные датчики. Это позволит клиентам компании отслеживать температурные режимы перевозок и получать предупредительный сигнал в случае их нарушения. Метка SmartSensor считывается в нескольких точках: на станции отправления, в тот момент, когда объект покидает станцию и когда отправляется с этой станции для доставки по соответствующему адресу.</p>	<p>«Технологизация» очень скоро затронет все сферы без исключения, и развиваться смогут только те предприятия, которые будут вовремя внедрять их в рабочий процесс.</p>

Проектирование и планирование логистической системы необходимо начинать с глубокого исследования текущей ситуации, анализ которой заключается в оценке влияния факторов внешней среды, изучении существующей логистической системы, а также выявлении изменений, которые необходимо осуществить. Исследование проводится путем ситуационного анализа, с помощью которого определяется внутренний порядок логистической системы оценивается рыночная и конкурентная среда предприятия. В то же время анализируется как весь логистический процесс предприятия, так и отдельно взятая логистическая функция.

В зависимости от необходимой глубины анализа, формируется и содержание исследования. Одним из показателей реальной эффективности выбранной логистической системы может быть ее

устойчивость, то есть соблюдение принятых стандартов обслуживания [9].

Механизм управления логистической системой предприятия является совокупностью научных методов и средств, которые влияют на логистические процессы, регулируют, анализируют и совершенствуют их, осуществляют мониторинг, прогнозирование, планирование и корректировку движения логистических потоков.

Механизм управления логистической системой предприятия должен выполнять следующие функции: принятие управленческих решений на основе информации, которая касается реального состояния логистической системы предприятия; регулирование логистических потоков; осуществление контроля по выполнению логистических операций и функционирования логистической системы; планирование логистической системы предприятия и оптимизация бизнес-процессов в ней; рационализация транспортной системы; организация складского хозяйства.

Основными направлениями совершенствования логистической системы предприятий будут выступать принципы системного подхода, раскрывающиеся, прежде всего, в интеграции и четком взаимодействии всех элементов логистической системы. Синтез логистической системы с использованием системного подхода должен быть представлен в виде этапов, выполнение которых позволит провести эту процедуру последовательно и своевременно скорректировать цели, задачи и модели принятия управленческих решений на каждом этапе синтеза.

Ряд ученых считает, что обеспечение разработки и функционирования логистической системы предприятия происходит с учетом материальных, финансовых и организационных факторов (рис. 1).

Совершенствование логистических систем коммерческих предприятий может происходить в рамках определенных направлений:

- экономическое (направление развития: коммерческое, финансовое, организационное, производственное и инновационное);
- социальное (направление развития: кадровое и доходное);
- экологическое (направление развития: ресурсное и окружающая среда).

Направление	Характеристика направления развития
Экономическая составляющая	
Коммерческая	Наращивание клиентской базы для обеспечения бесперебойного производства и эффективного сбыта продукции
Финансовая	Обеспечение постоянного получения желаемого прибыли, что позволит улучшить финансовое положение предприятия, удерживать его конкурентные позиции на рынке и увеличить объемы производства
Организационная	Обеспеченность предприятия высококвалифицированными кадрами является важным стратегическим направлением его развития и средством достижения устойчивых конкурентных преимуществ в условиях конкуренции
Производственная	Поддержание материально-технической базы предприятия в надлежащем состоянии для бесперебойного производства, предотвращения простоя и техническим рискам
Инновационная	Применение в процессе управления предприятием инновационных инструментов, в частности логистических
Социальная составляющая	
Кадровая	Постоянная финансовая и социальная поддержка персонала предприятия, внедрение системы мотивации и стимулирования труда, повышения уровня квалификации персонала
Доходная	Обеспечение роста заработной платы персонала предприятия, их карьерный рост
Экологическая составляющая	
Ресурсная	Применение энерго-и ресурсосберегающих технологий и мер по регулированию производственной деятельности предприятия
Окружающая среда	Обеспечение уменьшения негативного влияния на окружающая среда, экологизация производства

Рисунок 1 - Направления совершенствования логистической системы коммерческих предприятий

Анализ рынка деятельности коммерческих предприятий Донецкой Народной Республики показал, что за период с 2016 по 2021 гг. количество логистических провайдеров возросло более, чем в 2 раза. На сегодняшний день более 10 крупных предприятий осуществляют услуги транспортировки грузов.

При этом данные предприятия оказывают ограниченный спектр логистических услуг и имеют ряд проблем, связанных с уровнем обслуживания, технической исправностью транспортных средств и уровнем оснащённости складских помещений.

Следует отметить, что крупные торговые компании ДНР отдают предпочтение самостоятельному управлению логистикой на своих предприятиях.

Однако, далеко не всегда на предприятиях присутствует служба логистики, в компетенции которой входит управление всеми видами потоков организации. Малые предприятия сталкиваются с проблемой отсутствия финансовых средств, что приводит к использованию логистического аутсорсинга на условиях дороговизны и ограниченности услуг.

Для решения обозначенных проблем необходимо разработать и внедрить комплекс стратегических мероприятий, реализация которых позволит вывести предприятие на конкурентоспособный уровень и значительно повысить эффективность их деятельности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В процессе исследования изучены современные мировые тенденции развития логистических систем коммерческих предприятий, рассмотрены инновационные логистические технологии, которые будут способствовать развитию мировой экономики в ближайшее десятилетие. Обосновано, что для реализации стратегических целей предприятия необходимо создать такие логистические системы, которые были бы направлены на достижение высокого уровня обслуживания потребителей, а также позволили оптимизировать материальные, информационные, финансовые потоки предприятия и тем самым значительно сократили расходы.

Что в свою очередь позволит выработать современные технологии логистического менеджмента и обеспечить повышение экономической эффективности деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Старкова Н. О., Сафонова М. В. Тенденции развития логистических систем на современном мировом рынке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2019. С. 480–490.
2. Киреева В., Пирогова О., Мясникова Е. Логистические тренды 2020-2021 года. Жизнь после пандемии // Научный журнал, Краснодар, 2020.
3. Попова Т.А. Развитие системы управления логистической деятельностью предприятия как основа процветания бизнеса // Т.А. Попова // Наука и практика регионов. – 2018. – №2 (11). – С.20-27.
4. Ягнюк И.М., Разумова Е.А. Проектирование системы управления запасами на предприятии // Промышленность и сельское хозяйство. – 2019. - №12 (17). - С. 52-60.
5. Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / [под общ. и научн. ред. Сергеева В. И.]. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 976 с.
6. Behnam Fahimnia, Reza Molaei Mohammad, Hassan Ebrahimi Integration in Logistics Planning and Optimization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950153820300189>
7. Оценка рынка 3PL с Эваном Армстронгом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.logisticsmgmt.com/podcast/sizing_up_the_3pl_market_with_evan_armstrong/podcast
8. Лунина В.Ю. Роль современной логистики в развитии экономики региона / Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической междисциплинарной конференции «Человеческий капитал как ключевой фактор социально-экономического развития региона», 06-07 февраля 2020 г., г.Белгород. – 2020. – С.194-202.
9. Трифонова О.В. Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства / О.В. Трифонова, О.Ю. Кравець // Економічний простір. — 2019. — № 142. — С. 217—226. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2586/1/Tryfonova.pdf>